

MILLIY QADRIYATLARGA ASOSLANGAN ETNIK USLUBDAGI ZAMONAVIY DIZAYN

**Abdullayeva Saidabonu Jaxongirovna. Navoiy davlat universiteti Dizayn
yo‘nalish talabasi.**

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy sharoitda milliy madaniy merosni asrab-avaylash va rivojlantirishning samarali vositasi sifatida etno uslubini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada an’anaviy naqshlar, ranglar va materiallarning ramziy ma’nolari, ularning zamonaviy moda, interyer dizayni va turizm sohasidagi aks etishi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Etno uslubi, milliy madaniyat, madaniy meros, naqshlari, an’anaviy dizayn, zamonaviy moda, milliy o‘zlik, madaniy identifikatsiya, globallashuv, madaniy turizm.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙНА В ЭТНО-СТИЛЕ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

**Абдуллаева Саидабону Жахонгировна. Студентка факультета
дизайна Навоийского государственного университета.**

Аннотация: В данной статье национальная одежда Узбекистана рассматривается как неотъемлемая часть культуры и духовности. В исследовании анализируются механизмы отражения эстетического вкуса, обычаев и духовных ценностей народа через форму, цвет, узоры и орнаменты национальной одежды. Также освещается развитие узбекского искусства на протяжении истории, значение существующих творческих образцов и их неразрывная связь с жизнью общества.

Ключевые слова: национальная одежда, духовность, культура, этнический, эстетический, одежда, обычаи, камзол, головной убор, тюбетейка, верхняя одежда.

CONTEMPORARY DESIGN IN ETHNIC STYLE BASED ON NATIONAL VALUES

**Abdullayeva Saidabonu Jaxongirovna. Student of Design at Navoi State
University.**

Abstract: This article examines Uzbek national costumes as an integral part of culture and spirituality. The study analyzes how the aesthetic taste, customs, and spiritual values of the people are reflected through the shape, color, patterns, and ornaments of national attire. Additionally, the development of Uzbek art throughout history, the significance of existing creative examples, and their inseparable connection with societal life are highlighted.

Keywords: national costume, spirituality, culture, ethnic, aesthetic, clothing, traditions, kamzul, headdress, doppi, outerwear.

Har bir xalq o'zining madaniy merosi, urf-odatlari, san'ati va estetik qarashlari bilan boshqalardan farq qiladi. Ushbu boy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir. Aynan shu jarayonda "etno uslubi" deb ataluvchi yo'nalish alohida o'rin tutadi. Etno uslubi – bu xalqning qadimiy an'analari, bezaklari, kiyimlari va boshqa madaniy unsurlarini zamonaviy moda va dizayn talablariga mos holda ifodalashdir.

Globalashuv davrida ko'plab madaniyatlar o'zaro aralashib ketayotgan bir paytda, milliy o'zlikni saqlab qolish har bir xalq uchun juda muhimdir. Etno uslubi ana shu o'zlikni saqlash va milliylikni zamon bilan uyg'unlashtirishda katta rol o'ynaydi. U nafaqat modaning bir yo'nalishi, balki xalq ruhi, tarixi va qadriyatlarini ifodalovchi san'at shaklidir.

"Etno" so'zi yunoncha "ethnos" – ya'ni "xalq" degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun "etno uslub" deganda, muayyan xalq madaniyatiga asoslangan, milliy elementlarni o'zida mujassamlashtirgan yo'nalish tushuniladi. Etno uslubi kiyim, san'at, interyer dizayni, me'morchilik, zargarlik, musiqa va hatto reklama sohalarida keng qo'llaniladi. Bu uslub orqali milliy naqshlar, ranglar, shakllar va materiallar zamonaviy talqinda qayta yaratiladi.

Shu sababli, etno uslubi nafaqat estetik go'zallik, balki ma'naviy mazmun ham beradi. U xalqning tarixi, hayot tarzi, tabiat bilan bog'lanishi va dunyoqarashini aks ettiradi. Globalashuv davrida etno uslub xalqning o'ziga xos ruhiyatiga va ildizlariga qaytishni anglatadi. U orqali yaratilgan asarlar va kiyimlar inson qalbidagi milliy faxr tuyg'usini uyg'otadi, ajdodlarning hayoti, qadriyatlari va e'tiqodlarini eslatadi.

O'zbek xalqi azaldan go'zallikni qadirlagan, har bir buyumda nafislik va ma'noni axtagan. Shuning uchun o'zbek etno uslubi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Milliy kiyimlarda atlas, adras, beqasam, kanavuz kabi matolar keng qo'llaniladi. Ularning ranglari yorqin, naqshlari esa chuqur ramziy ma'noga ega. Masalan, atlasdagi rang uyg'unligi hayot, quvonch va farovonlikni ifodalaydi. Suzana naqshlaridagi quyosh, gul va barglar esa baraka, tinchlik va baxt ramzidir.

Naqsh va bezaklarning ramziy ma'nosi bu yerda juda muhim. "Islimiy" naqsh turi o'simlik shakllari orqali tabiat go'zalligi va hayotiylikni, "Girih" naqshi esa geometrik shakllar orqali inson bilan olam o'rtasidagi muvozanatni bildiradi. O'zbek ayollar kiyimlarida "ilon izi", "hayot daraxti", "bodom", "anor gullari" kabi naqshlar himoya, farovonlik va yangilanish, muhabbat, oila, baxtni anglatadi. Shuningdek, zargarlik buyumlaridagi tumor, zirak, uzuk kabi taqinchoqlarda quyosh, oy va yulduz tasvirlari uchraydi.

Bugungi kunda dunyo modasida milliylik, tabiiylik va tabiiy materiallarga qaytish kuzatilmoqda. Shu tufayli etno uslubi yangicha shaklda qayta tiklanmoqda. Ko'plab mashhur dizaynerlar o'z kolleksiyalarida milliy naqsh va matolardan foydalanib, ularni zamonaviy shaklga keltirmoqda. Masalan, o'zbek dizaynerlari

atlas yoki adrasdan yaratilgan zamonaviy liboslar va aksessuarlar bilan xalqaro podyumlarda muvaffaqiyat qozonmoqda. Bu orqali ular nafaqat o'z iste'dodini, balki o'zbek madaniyatini ham dunyoga tanitmoqda.

Etno uslubi, shuningdek, turizm sohasida ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonga kelgan chet ellik sayyohlar milliy kiyimlar, gilamlar va kashtalar orqali xalqimizning boy madaniy merosi bilan tanishadilar.

So'nggi yillarda yoshlar orasida milliy kiyim va aksessuarlarga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Milliy naqshli futbolklar, sumkalar va bosh kiyimlarni kiyish endi moda hisoblanadi. Bu nafaqat milliy qadriyatlarni eslab qolish, balki ajdodlar merosiga huramat bilan qarash belgisidir. Etno uslubi yoshlar qalbida milliy faxr va o'zlikni anglash tuyg'usini uyg'otadi, shu bilan birga zamonaviy hayotda o'z ildizlarini saqlab qolish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, etno uslubi o'tmish avlodlar merosi bilan hozirgi zamon didini bog'lovchi mustahkam ko'prikdir. U xalqning tarixiy xotirasi, qadriyatlari va urf-odatlarini zamonaviy shaklda namoyon etadi. Bugungi kunda etno uslubi nafaqat modada, balki madaniy turizm, san'at va dizayn sohalarida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda.

Adabiyotlar.

1. Islomova G. Ayollar liboslarining konstruksiyasi va texnologiyasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
2. Rahmatova D. Libos dizayni va moda tarixi. – T.: Akademnashr, 2021.
3. Raxmatullaeva D, Xodjaeva U, Ataxanova F. “Libos tarixi”, darslik. Toshkent: “Cano-standart” nashriyoti, 2015 y
4. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. “Kostyum tarixi” T., O'zbekiston, 2002.